

К ВОПРОСУ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСУДОВ.

Торениязов А.Ж.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук,
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. г. Нукус.*

В мировой археологии предметы древней материальной культуры признаются основным источником информации о периодизации, образе жизни и культурных связях человеческого общества. В частности, среди них гончарные изделия занимают первостепенное место и приобретают важное значение при освещении таких проблем, как социально-экономическое положение населения тех или иных историко-культурных территорий, уровень жизни, вопросы миграции, взаимные социально-экономические связи на основе таких особенностей, как технология изготовления, применение, техника и типология этих изделий.

Изучение технологии изготовления керамических сосудов – одна из важных задач в археологической науке. Исследование изготовления керамических сосудов основывалось на археологических и этнографических материалах. В означенный период гончарное производство Хорезма достигает высокого уровня. Во время раскопок археологических объектов со стороны исследователей во многом будут найдены керамические изделия. И редко бывают, когда исследователи находят и останцы гончарных устройств как горны, печи и т.д. Таким образом во многом у исследователя в наличии только конечный продукт гончарного производства – керамический сосуд, можно сказать фрагменты. Анализ технологических свойств керамических изделий древних поселений во многом исследовался на основе конечного продукта, сосуда или изделия из керамики, что вызывает некоторые трудности.

Археологические данные не могут полностью представить весь производственный процесс, но может представить некоторые данные, по которым можно провести приблизительную реконструкцию изготовления керамических сосудов. В связи с этим нам прежде всего пришлось обратиться к исследованиям, которые в какой-либо степени затрагивали эту проблему или были посвящены керамическому производству. Вопросами гончарного производства, технологии изготовления, формовки, обжига и организации ремесла Средней Азии занимался ряд исследователей. Исследования методов формовки и технологического процесса изготовления керамических сосудов древнего Хорезма приводятся в труде Воробьевой М.Г. [Воробьева., 1959. - 63-221]. Здесь даны некоторые сведения о формовочной массе, методах формовки и обжига керамических изделий.

Немаловажную роль в изучении технологии керамического производства имеют этнографические данные, приведенные Е.М.Пещеровой [Пещерова., 1959]. В данном труде были приведены исследования в области организации гончарного ремесла народов Средней Азии первой половины XX века. В ходе изучения были зафиксированы методы изготовления керамики, которые существовали и в древности. Этнографические данные про гончарное производство Хорезма опубликованы в статье В.В. Екимовой [Екимова., 1959 - 343–378] и И.М. Джаббарова [Джаббаров., 1959 - 379–397]. Более значительные исследования в области технологии керамического производства Средней Азии дается в трудах Сайко [Сайко., 1966; Сайко., 1982]. В исследованиях Э.В. Сайко приводятся более подробные научные выводы, сделанные в ходе изучения археологических и этнографических данных. Изучая керамическое производство Средней Азии, Э.В. Сайко разделил технологический процесс изготовления керамики на четыре этапа, которые, в свою очередь, состоят из промежуточных этапов.

Подготовка сырья

Формовка – изготовление изделия

Обработка поверхности

Обжиг [Сайко., 1982 – 9-10]

В настоящее время, по мнению ряда исследователей, наиболее перспективным подходом к изучению древней керамики является историко-культурный подход, принципы которого были сформулированы А.А. Бобринским [Бобринский., 1978 - 27]. Историко-культурный подход позволяет рассматривать керамический сосуд как результат действия определенных навыков труда, использованных мастером для изготовления сосуда и закрепленных в культурных традициях, передающихся от поколения к поколению в рамках определенного человеческого коллектива [Цетлин, 2012, - 35-36]. Исследуя гончарное производство Восточной Европы и сравнивая его с этнографическими данными, А.А. Бобринский технологический процесс изготовления керамики разделяет на три стадии, которые состоят из нескольких ступеней:

подготовительная,

созидательная

закрепительная [Бобринский, М, 1978 – 14-15].

Некоторые ступени керамического производства в археологической керамике фиксировать трудно, с чем мы сталкивались в ходе изучения материала. Например, подготовительная стадия состоит из таких ступеней, как отбор исходного сырья (глины), добыча исходного сырья, изготовление формовочной массы. В предлагаемой работе частично затрагивается несколько ступеней гончарного производства, приведенные в трудах вышеуказанных исследователей древней керамики.

Нужно отметить, исследования С.Б. Болелова, открывающие важные аспекты организации гончарного производства древнего Хорезма [Болелов. 1997 – 63-75;

Болелов, 2004 – 48-55; Болелов., 2004, - 93-147; Болелов, 2021, - 157-179]. В том числе в исследовании С.Б. Болелова значительное место уделено технологии изготовления керамических сосудов Древнего Хорезма [Болелов, 2005 – 13-15]. В данное время исследования, проводимые со стороны С.Б. Болеловым, являются последними, в которых рассматриваются проблемы организации гончарного производства Древнего Хорезма.

Что нам дает исследование технологии изготовления керамических изделий. Исследователи, которые изучают керамику на основе историко-культурного подхода рассматривают древнюю керамику как результат определённых трудовых навыков гончаров, которые были заложены в культурных традициях, передававшихся из поколения в поколение. Учитываются такие понятия, как «открытый» или «закрытый» сосуд, оценивается близость контура формы к обычным геометрическим формам (сфера, цилиндр, конус, овоид, гиперболоид вращения). Изучаются следы, которые появились во время изготовления сосудов или в процессе их повседневного использования. А также исследуются культурные традиции гончаров, исследуются проявления этих традиций в различных исторических ситуациях, в том числе в условиях изолированного существования человеческих сообществ и в условиях разных культурных контактов между этими сообществами.

Целью исследования технологии изготовления керамических изделий является реконструкция специфических навыков гончаров и культурных традиций в керамике определённых поселений, локальных групп поселений и мест захоронений или археологической культуры в целом. Таким образом исследованием технологии изготовления керамических изделий, а также продуктов керамического производства могут дать более полные научные данные об организации гончарного производства исследуемого региона в всего мира в целом.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. – С. 27.
2. Болелов С.Б. Гончарство Древнего Хорезма: формы организация ремесла (VI в. до н.э. – IV в н.э.) // ЭО. – М., 1997. - № 2. – С. 63-75;
3. Болелов С.Б. Керамика // Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV–II вв. до н.э. – М.: Восточная литература, 2004. – С. 93-147
4. Болелов С.Б. К вопросу о периодизации раннего этапа истории древнего Хорезма // TRANSOXIANA. История и культура. – Ташкент: Институт «Открытое общество Узбекистан», 2004. – С. 48-55
5. Болелов С.Б. Гончарство Древнего Хорезма по археологическим данным (вторая половина I тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2005. – С. 13-15.
6. Болелов С.Б. Гончарные производства на территории Южного Приаралья (к вопросу об организации ремесленного производства в древности) 2021 // Археологические вести.

– Санкт-Петербург, 2021. – С. 157-179.

7. Воробьева М.Г. Керамика Хорезма античного периода // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции Т. 4. – М.: Наука, 1959. – С. 63–221.

8. Джаббаров И.М. Новые материалы к истории гончарного ремесла Хорезма. Керамика Хорезма // ТХААЭ. Т. 4. – М.: Наука, 1959. – С. 379–397.

9. Екимова В.В. Гончарное производство в Хивинском районе (по материалам поездки в Узбекистан в 1930 г.). Керамика Хорезма // ТХААЭ. Т. 4. – М., Наука. 1959. – С. 343–378.

10. Пещерева Е. М. Гончарное производство Средней Азии // Труды Института этнографии, нов. сер. Т. 42. – М.–Л.: АН СССР, 1959. – 396 с.

11. Сайко Э.В. История технологии керамического ремесла Средней Азии. – Душанбе, 1966. – 209 с

12. Сайко Э.В. Техника и технология керамического производства Средней Азии в историческом развитии. – М.: Наука, 1982. – С. 9–10.

13. Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. – М., 2012. – С. 35–36